

PHILOLOGY

СТЕРЕОТИП ПЕН КОНЦЕПТ БАЙЛАНЫСЫНЫҢ ТІЛДІК КӨРІНІСІ

Шақаман Ы.Б.

*Филология ғылымының кандидаты, профессор
Ә.Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті
Павлодар қаласы, Қазақстан*

LINGUISTIC EXPRESSION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STEREOTYPE AND CONCEPT

Shakaman Y.

*Candidate of Philological Sciences, Professor
Pavlodar Pedagogical University named after A. Margulan
Pavlodar c., Kazakhstan*

Аңдатпа

Мақалада қазақ тіліндегі тілдік таным мәселесі сөз болады. Мақаланың жазылу мақсаты – стереотип пен концепт байланысынан ұлттық тілдік бейне көрінісін түсіндіру. Мақаланың міндеті – ұлттық тілдік танымның, сөздің туындауында стереотип әсері болатынын; стереотип пен концепт байланысы лақунаны тудыратынын талдап жеткізу. Адамзат тілінің қалыптасуы оның әлемді қабылдауына, адам дүниетанымының кеңдігіне байланысты болатыны айтылады. Әлемнің тілдік бейнесінің танылуы әуелі ұлттық тілде әлемді қалай қабылдайтынына қарай іске асады. Адамзат әлемді, табиғат жасаған көріністі өзі көріп, түсініп тұрған қырынан ғана танып, қабылдайды. Адамзат әлемді физикадағы сәуленің шағылысуы арқылы қабылдайды. Жалпы әлемнің төңкерілген бейнесін адамзат сезбейтіні туралы сөз қозғалады., бірақ адамзат фотоаппараттағы аударылған сурет сияқты әлемнің төңкеріліп тұрғанын көрмейді, өйткені сағалық (вестибулярлық) аппарат адамға түзу тұрғаны туралы түсінік береді. Сағалық аппарат – құлақтағы сезімтал талшық; ол адамның кеңістіктегі күйін, түрлі жағдайда тепе-теңдік сақтауын қадағалайды. Вестибулярлық аппарат бұзылған жағдайда әлем шым-шытырық, төңкерілмелі болады, ол дұрыс жұмыс істеп тұрса, адамның төңкеріліп тұрған әлемді «түзу» көріп қабылдауға көмектеседі, яғни әлемнің «кері суреті» адам санасына өзінше «түзу» қабылданатыны туралы сызбамен талданады. Зерттеулік мақалада адамзаттың әлемді қабылдау сипаты, жеке адам үшін дүние, әлем әуелі ұлттық бейнеде көрінетіні, санада әлем бейнесі шоғырланып, мазмұндалып, семантикаланып, сосын ұлттық стереотип танылатыны баяндалады. Сонымен қатар ұлттық тілдің, сөздердің туындауында стереотип әсері мысалмен дәйектеледі. Стереотиптің анықтамасы беріліп, оның «автостереотип, гендерлік стереотип, квази стереотип» түрі болатыны түсіндіріледі. Стереотип дүниетанымдық қатынас түрі екені сипатталып, қазақ ұлтының стереотиптік қатынастан «туыстық қатынас, қонақжайлылық қатынас» мәселесі сөз болып, қазақ тіліндегі осы стереотиптік қатынасқа байланысты сөздер мол кездесетіні туралы талдау жасалады. Мысалы: «туыстық қатынас» стереотипіне байланысты туыстықты қарым-қатынасты сақтау, қонақжайлы болу, кішіпейіл болу, мейірімді болу, адамзатқа жақсылық жасау, үлкенге қарсы келмеу, салмақты болу, сабырлылық сақтау, әдептілік, кеңпейілділік, салт-дәстүрді дәріптеу, тектікті ұстану, т.б. ұғымдарына қатысты сөз қоры басым келетіні мәлімделеді. Бұдан бөлек «Есепшілдік» қатынасының қазақ тілінде жағымсыз мағынада қабылданатыны, сондықтан соған қатысты жағымсыз ұғымдағы сөздер де көп екені келтіріледі. Ал жағымды мағынадағы сөзі аз екені айтылады. Стереотип пен концептінің тығыз байланысы, екеуінің өзара айырмашылығы мен ұқсастығы салыстырылып түсіндіріледі. Мақала нәтижесінде Стереотип арқылы әлем мазмұны концептіленіп, сөз туындайтыны қорытылады. Сондай-ақ Стереотип концепт және лакуна арқылы көрініс табатыны тұжырымдалады.

Мақалада сипаттау, түсіндіру, талдау, салыстыру, жинақтау әдістері қолданылды.

Abstract

The article will focus on the problem of linguistic cognition in the Kazakh language. The purpose of writing the article is to explain the manifestation of a language image from the connection of a stereotype and a concept. The task is to analyze whether there is a stereotype effect in the origin of national linguistic cognition, the word; whether the connection of stereotype and concept gives rise to lacuna. It is noted that the formation of the human language depends on its perception of the world, on the breadth of the human worldview. The recognition of the linguistic picture of the world is primarily based on how the national language perceives the world. Humanity recognizes and perceives the world, the vision created by nature, only from the side that it sees and understands. Humanity perceives the world through the reflection of light. We are talking about the fact that in general the inverted picture of the world is not felt by humanity., but humanity does not see the world upside down, like an inverted image on a camera, because the estuary (vestibular) apparatus gives a person the idea that he is standing straight. The auditory apparatus is a sensitive fiber in the ear; it monitors the position of a person in space, balance in various situations. In the event of a violation of the vestibular apparatus, the world becomes distorted, inverted,

if it works correctly, it helps a person to see the upside-down world "straight", that is, the "reverse picture" of the world is analyzed by a diagram that is perceived by the human mind as "straight" in its own way. The research article describes the nature of human perception of the world, the world for the individual, the world is first reflected in the national image, the image of the world is concentrated in the mind, expressed, semanticized, and then the national stereotype is recognized. At the same time, the influence of stereotypes on the origin of the national language and words is demonstrated by the example. The definition of a stereotype is given and it is explained that it will be a type of "autostereotype, gender stereotype, quasi-stereotype". It is described that the stereotype is a type of worldview relationship, the problem of "kinship, hospitality relations" of the Kazakh nation from the stereotypical relationship, and the analysis of the abundance of words related to this stereotypical relationship in the Kazakh language is carried out. For example: due to the stereotype of "kinship", it is stated that the word stock prevails in relation to the concepts of maintaining kinship, being humble, being kind, doing good to humanity, not going against the great, being serious, being broad, glorifying traditions, adhering to nobility, etc. In addition, it is noted that the attitude of "accountability" is perceived in the Kazakh language in a negative sense, and therefore there are many words in a negative sense in relation to it. And it is said that the word in a positive sense is less. The relationship between the stereotype and the concept, the difference, the similarity is compared. As a result of the article, the content of the world with a stereotype is conceptualized and the word is summarized. It is concluded that the stereotype is expressed through the concept and Lacuna.

The article used methods of description, interpretation, analysis, comparison, compilation.

Түйін сөздер: дүниетаным, әлемнің тілдік бейнесі, стереотип, концепт, лакуна.

Keywords: worldview, linguistic picture of the world, stereotype, concept, lacuna.

Кіріспе

Дүние, әлем бейнесі адамзатқа ортақ, ол – «жалғыз», әр тілде, ұлтта түрліше қабылданып, тілдік бейне түрлі көрінсе де, жеткізілетін ой мазмұны – біреу. Әлемнің тілдік бейнесі ғылыми зерттеумен шешілмейді, ол әлемнің зат-құбылыспен, олардың деректі-дересіздігімен, адамзаттыққа қатыстылығымен, адамдар әрекетімен санада бейнеленіп, тілге әсер етіп, кеңістіктің тік, көлденең, шеңбер, дөңгелек, төртбұрыш, т.б. түрімен, уақыттың тоқтаусыз жүруімен, үздіксіз қозғалыста болуымен, т.б. қырынан алына отырып, барлық ғылымның тоғысуымен зерттеуге түскенде ғана, сөздік бейнеге айналғаннан кейін ғана «әлемнің тілдік бейнесі» деген атауға көшеді. Әлемдік бейне дегенде де оның тұрақты бейнелік, көріністі, суреті жоқ, ол – шым-шытырық; «суреті» дерексіз-деректі, «хаостық» кеңістік бейнеде тұрады. Мысалы: адамның «аспан» деп танып жүрген дүниесі – мүлде аспан емес, Жерді бір өзекте ұстап тұрған бос кеңістік; ал Адам Жерде өмір сүретіндіктен, түсініксіз кеңістіктің тек Жерден қарағандағы бөлігін ғана көріп, оны өзінше қабылдап, «аспан» деген атау берді. Бұл – жай ғана метафоралық атау. «Аспан» сөзі бірден атау түрінде жасала салмағаны түсінікті, оны кеңістік түрінде адам алғаш рет күнделікті өмірде табиғи жаратылыс деп қабылдайды, оған «аспан» атауының берілуі белгісіз, бізге дайын атау болып жетті. Шым-шытырық («хаос») дүниеден әлемнің шым-шытырық тілдік бейнесі шығады. Әр ұлттың бейнесі белгілі бір кезең аралығында жүйеленіп отырады. Философияда, тілде ойлау мен пайымдау жүріп, тіл арқылы әлемдік бейне сөзге айналады, сөйтіп тілде *мәдениет, концепт, стереотип, тілдік*

гештальт, т.б. ұғымдары қалыптасты. Бұлар философиялық, психологиялық, нейрофизиологиялық, тіл білімдік зерттеуде әлем бейнесін сипаттауға, мәнін ашып, тілдік бейнеге түсу белгілерін білуге, тілдік бейнені жасауға әсер ететін басқа да ұғымдарды түсінуге мүмкіндік береді.

«Концепт, стереотип, (тілдік) гештальт, фрейм» – әлемдік бейнені, дүниені танып білу әрекетімен танымдық психологияда туындаған ғылыми аталымдар. Бұлар – әлемдік бейнені жинақтық, қалыптық, тұтастық, құрылымдық, тіректік, т.б. қырынан қабылдаудың ғылыми теориялық түсініктемесі. Тіл білімдік зерттеуде бұлар әлемнің тілдік көрінісін (сөзге айналуын) түсіндіруде ғылыми әдіс ретінде қолданылады.

Талқылау және нәтиже

Адамзат әлемді, табиғат жасаған көріністі өзі көріп, түсініп тұрған қырынан ғана танып, қабылдайды. Адамның әлемді қабылдауы физика ғылымында түсіндірілетін сәуленің шағылысуы арқылы қабылданатын сурет тәріздес. Әлем төңкерілген бейнеде тұр, бірақ біз фотоаппараттағы аударылған сурет сияқты әлемнің аударылып тұрғанын көрмейміз, өйткені сағалық (вестибулярлық) аппарат адамға түзу тұрғаны туралы сезім береді. Сағалық аппарат – құлақтағы «кіреберіс» сезімтал талшық; ол адамның кеңістіктегі күйін, түрлі жағдайда тепе-теңдік сақтауын сездіреді. Ол бұзылған жағдайда әлемнің шым-шытырық, төңкерілмелі екенін аңғарамыз. Сағалық аппарат адамның төңкеріліп тұрған әлемді қабылдауын түзу көруге көмектеседі, яғни әлемнің «жері суреті» адам санасына өзінше «түзу» қабылданады.

Адамның әлемді қабылдауы

«Хаос» әлем бейнесін әр адам, әр ұлт өзінің мәдениетімен, дәстүрімен, салтымен, ұлттық санасымен танып шығарып, өзінше көре біліп, тілмен жеткізеді. Қандай ғылыммен зерттелсе де, әлемдік бейне тек тілмен, сөзбен шешімін тауып, белгіленеді.

Әлемнің тілдің бейнесі адамзат үшін ортақ әлемнен жасалады, ол ұлттық танымнан, мәдениеттен, тілден білінеді, тіл де – мәдени ұғым, мәдениеттің бір бөлігі. Ғалым Л.В.Щерба әлемнің тілдің бейнесі түрлі халық, ұлттың әлемді бірдей қабылдауымен белгіленетінін түсіндіреді: «мир, который нам дан в нашем непосредственном опыте, оставаясь везде одним и тем же, постигается различным образом в различных языках, даже в тех, на которых говорят народы, представляющие собой известное единство с точки зрения культуры...» [5, 10-6.]

Сонда да әрбір тіл иесі әлемді тануда өзінің тіліне ғана тән, өзі ғана қабылдаған әлем бейнесін сөзбен «жасайды», өзінің тілі бойынша әлемнің тілдік сипатын ашатын ұғымды, мағынаны, сөз қорын шығарады. Адамның дүниетанымды кең болса, сөздік қор да молады, ұлттық тілдік таным терең болады. В.Гумбольдтың: «менің ұлтымның тіл шектеулігі менің дүниетанымның шектеулігін көрсетеді» ...» [1] – деген сөзінің тереңдігін осыдан түсінеміз.

Ұлттық тілдік таным этникалық мәдениеттен ғана басталмайды; ол өзінің өмір сүру кезеңінен бастап жаһандық деңгейге дейінгі кезеңді қамти береді, бірақ тұтас дүниелік әлемді толық ашып бере алмайды. Ұлттық тілдік таным тек ұлттық деңгейдегі әлемнің ұлттық категориялық, ұлттық концептісін түсіндіреді. Адамзаттың әр өмір сүру кезеңіндегі әлемнің тілмен бейнеленуі, сөзге айналуы шартты. Бір ғана тілдегі Әлем бейнесінің

танылуы тіл иесінің білім қорына қатысты болып келеді.

Тіл – адам санасына әсер ететін, ұлттық ерекшелікті, жаратылысты жеткізетін мәдени әрекет құралы. Ұлттық таныммен туындаған сөздердің ұғымында ұлт мәдениеті мен жаратылысы (менталитет, стереотип) да сөздің ішкі ұғымында сезіліп тұрады. Дүние (әлем) – адам мен оның өмір сүру ортасының өзара байланыстағы көрінісі, әлем бейнесі – адам мен оның ортасы туралы ақпараттың санада жинақталған, шоғырланған нәтижесі. Танымдық (когнитивті) лингвистика ғалымдары әр тілге қатысты әлемнің тілдік бейнесіндегі концептілік жүйе қозалысқа, әрекетке және мәдени тіршілікке байланысты болып табылады деп түсіндіреді. Әлемнің тілдік бейнесі, алдымен, жеке ұлт тілі арқылы жасалады. Тілдің, сөздің ұлттық негізін ашу үшін этникалық, ұлттық мәдениет ұғымын түсіну қажет. Этникалық мәдениет – ұлттық мәдениеттің бастапқысы. Этникалық мәдениеттен этникалық таңбаларды түсіндіретін сөздер (ұлттық киім атаулары), этникалық жанрға қатысты атаулық сөздер, ұлттық мінез, т.б. танылып, сөздер қалыптасады. Екінші қырынан алғанда, этникалық мәдениет дегеніміздің өзі – таза ұлттық мәдениет. Ендеше ұлттық мәдениетті айқындайтын сөздерді, атауларды белгілеу, талдап көрсету, жасалу жолдарын беру, тегін таныту – ұлттық тілдік танымды ашу деген сөз.

Этникалық мәдениет пен ұлттық мәдениет өзара тепе-тең болса да, өзіндік айырмашылығы бар. Ұлттық мәдениет этникалық мәдениеттен қалыптасады, этникалық алғашқы жазу мен білім, өнер мен әдебиет, философиялық даму, қоғамның саяси-әлеуметтік, ғылыми-техникалық дамуы, т.б. арқылы ұлттық құндылықтар қалыптасып, соған

сай сөз қоры жиналады. Этникалық мәдениетке тұрақтылық тән; ұлттық мәдениет қоғамның дамуына, мәдени қозғалысқа тәуелді болып, ұлтаралық байланыс, мәдени даму, өркениеттілік сипат көрініс береді. Бірақ этникалық мәдениет негізіндегі сөздерді ажырату не табу біртіндеп қиындап отырады. Себебі ұлттық мәдениеттің дамуы өзара ұлт пен ұлтты, халықты, мемлекетті еріксіз қарым-қатынасқа түсіреді, адамзаттық мәдени сипат пайда болады, өмір сүру шарттарының ортақтық қалпы қажет етіледі, сөйтіп тілдік мәдениет те өзгереді: ұлттық сөздер әр ұлттық концептімен араласып, ортақтақ болып, кірме ұғыммен жаңарып, ұғымдық жағынан да, тұлғалық жағынан да өзгеріске түсе бастайды.

Ұлттық мәдениеттен тілдік мәдениет байқалып, ұлт адамының тілін қарастыру қажет болады. Ұлттық мәдениетті тануда, ұлттық тілдік мәдениет арқылы әлемнің тілдік бейнесін ашуда «стереотип» түсінігі әдіснамалық негіз ретінде алынады. **Стереотип** – *ұлттың, адамның өмір сүру құбылысының, әлемдік бейнені алғаш қабылдаудағы үлгілік, қалыптық санасы, қалыпқа түскен ой-түсінігі, көзқарасы*. Ол тұрақты, эмоциялы бейнелі түрде көрінеді. Қоғамдағы әлеуметтік шарттардың, өмірлік тәжірибенің әсерінен болатын адамның қандай да бір құбылысқа әдеттік қатысы, көзқарасы стереотип болып табылады. Әр ұлттың өмір сүрген ортасында өмірді, әлемді алғаш танып қабылдауына қарай қалыпқа түскен тіршілігі, салт-дәстүрі, мәдениеті, әдебі, тілі болады. Зерттеуші С.Г.Тер-Минасова тіл мен мәдениаралық байланыс туралы мәселені көрсетуде стереотиптің жеке ұлттың мәдениетіне де әсері болатынын түсіндіреді: «Стереотипы позволяют человеку составить представление о мире в целом, выйти за рамки своего узкого социального, географического и политического мира»[4].

Стереотип түсінігін алғаш рет 1922 жылы У.Липпман деген ғалым қолданған. Ол стереотипті әлемнің күрделі нысандарын қабылдауда адамның күшін үнемдететін адам миындағы реттелген, мәдениет арқылы жобалы жинақталып, әбден қалыптасқан әлем бейнесі деп есептеген [4]. Ғалымның пікірінен стереотип туралы *тарихи қоғамда қабылданған, өмірде басым орын алатын, әлеуметтік тіршілікте негізделген, айналадағы әлемді, өмірді танып білу кезінде жинақталған ақпаратты қабылдау, сұрыптау, талдау үлгісі* деген тілдік психологиялық анықтама туындайды. Стереотиптен, оның жүйесінен әлеуметтік өмірді, шындықты көруге болады. Стереотип адамның өзін, оның тұлғалық ерекшелігін қалыпқа түсіреді.

Жалпы **Стереотип** грекше – *қатты және кеңістікті қалып*. Бастапқыда бұл сөз типографиялық баспада қолданылатын қалып деген ұғымда білдірген, яғни баспа ісінде қолданылған метафоралы атау. Қазір бұл сөз психологиялық термин ретінде айтылады; әлеуметтануда, психологияда «болып жатқан жағдайға адамның жан-дүниесі мен ойлауы сай келіп, соның негізінде салыстырумен тұрақталып қалыптасқан қатынас»

дегенді түсіндіреді. Қазіргі стереотип ұғымының екіншілік мағынасы – адам танымының түсініктік жүйесі. Стереотип жүйесі ұлттық та, жеке адамдық та дүниетанымды жеткізеді. Стереотиптің қазақша түсінігі – дүниетанымдық қалып.

Адамның өмірді тануы, қоршаған ортасындағы зат-құбылысты категориялап, концептілеуінен оның өмірді қабылдауы, стереотипі аңғарылады. *Стереотип адам санасында әлем бейнесінің нақтыланып, деректеліп жинақталуын, негізделуін қалыптап береді*. Содан кейін концепт (ұғым) – мазмұн – мағына – сөз туындайды. Жалпы стереотип – пайымдау нәтижесі. Әр ұлт өз пайымдауымен, ойлауымен өз стереотипін қалыптастырады, сол негізде ұлттық тілдік мәдениет танылады.

Қазақ халқында ұлттықты айқындайтын, жаратылыспен қалыптасқан стереотиптік қолданыстар бар: *туыстық қатынасты сақтау, қонақжайлылық, кішіпейілділікті сақтау, үлкенге қарсы келмеу, салмақты болу, сабырлылық сақтау, әдептілік, кеңпейілділік, салт-дәстүрді дәріптеу, тектікті ұстану, т.б.* Қазақ ұлттық мәдениетінде «қонақжайлылық қатынас», «туыстық қатынас» стереотипі басты орында тұратындықтан, одан туындаған сөздер басым. Қазақтың сөйлеу мәдениетінде *қонақ күту, туыстыққа* қатысты сөздер жиі қолданылады, сол негізде сөздер туындап отырады, мақал-мәтел де көп кездеседі. Мысалы: 1) *нағашы, жиен, немере, жиен, аға, іні, қарындас, шөбере, жиеншар, құда, құдағи, жезде, балөыз, бажә, келін, жеңге, т.б.* 2) *қонақасы, құдайы қонақ, арнайы қонақ, қонақ кәде, сыбаға беру, табақ тарту, т.б.* 3) *Абысын тату болса, ас көп; Қырықтың бірі – қыдыр, Барымен базар, Қонақ ақысы – тәңір хақысы, т.б.*

Стереотиптің ер адамға, әйел адамға қатысты жағы да бар, психологияда гендерлік стереотип деп аталады. Стереотип адам өмірінде маңызды орын алады. Ол қоғамда адамның, оның жеке өмірі жағдайының қорғаныс құралы іспеттес, өйткені адам өз стереотипімен өз әлемдік бейнесін түсіндіреді, сол жеке әлемде өзі ғана бейімделген, өзін еркін сезінетін, өзіне ғана тән әдеті, қабілеті, үміт-ықыласы, көзқарасы, талғамы, қанағаты қалыптасады. Оған өзгеріс енгізу мүмкін емес, өзгеріс енгізуге тырысқанда, қалыптасқан әлемге шабуыл жасағанмен бірдей болады. Осылайша стереотип жеке адамның, қала берді, ұлттың жеке әлемін қадірлеуге, өзін өзі сыйлатуға, құқығы мен қоғамдық жағдайын қорғап, реттеудің дерексіз кепілі болады.

Стереотип түріне қарай тілде сөз қоры жасалады. Тіл ғылымында стереотип Әлемдік дүниедегі деректі-дерексіз зат-құбылыстың адам санасында бір мазмұнға шоғырланып, жүйеленген, тұрақталған қатынас сипаты деп қаралады, осы жағынан ол концептімен мазмұндас, ұқсас. Айырмашылығы: *Стереотип – дүниетанымдық қатынас түрі; Концепт – адамның дүниені тану кезінде ойлау арқылы өмірлік мазмұнның, әлемнің (зат, құбылыс, әрекет, т.б.) санада шоғырланып, жинақталған Ұғым, Таным көрінісі*. Тілде таным,

ұғым сөзбен көрініс берсе, стереотип сол Концепт (Сөз) арқылы жеткізілетін қатынасты білдіреді. Стереотипті тарамдатып ашатын бірлік – Концепт:

Стереотип арқылы ұлттың, жеке адамның стереотиптік ерекшелігінен сөз таным жасалады. Мұны «автостереотип» деп атайды. «Автостереотип» адамның өзі туралы не ойлайтындығынан туады. Сонымен бірге басқа халыққа сын көзқарасты айқындайтын «гетеростереотип» деген бар. Атап айтсақ, батыс елдеріне тән «Есепшілдік» концептісі қазақ ұлтында жағымсыздық ұғымда қабылданады, адамның ұнамсыз бейнесін жеткізеді, соған байланысты «*есепшіл, ашкөз, сараң, тойымсыз, қомағай, дүниеқұмар, пайдакүнем*» деген жағымсыз мәнді сын есім сөздер қолданылады. Ал батыс елдердегідей «Есепшілдік» концептісінің «үнемділік» деген жағымды мағынасын білдіретін сөздер қазақ тілінде аз: *үнемшіл, үнемдеу, пайда*.

Ұлт, ел арасында әлемдік дүниені қабылдауда тепе-теңдік болмаса, бір ұлттың екінші ұлтқа деген сыни көзқарасы туады, оған да стереотип әсер етеді. «Есепшіл», «Есеп» («Расчетливость», «Расчет») концептісі ғылыми-техникалық, өндірістік, шаруашылық экономикалық жақтан дамыған елде жағымды мағынамен танылады. Содан батыс ел адамдары *іскерлік, алдын ала болжау,...* дағдыларына ие. Ал осы концептінің стереотиптік жағымсыз тұсын қабылдаған елдің *мейірімді, қонақжай* қасиеті басым болып, соған сай сөздер молынан табылады: *ақкөңіл, қолы ашық, ашық жарқын, кең пейілді, ақ жүрек, т.б*

«Амандық сұрау» қатынасынан (стереотипінен) түрлі тілдегі ұлттық бейнені, мәдениетті тануға болады. Қазақ халқында сәлемдесу аман-саулықты сұраудан, жөн білісуден басталатын «амансыз ба, сәлеметсіз бе?» сөзі сұраулықты білдірсе, орыс халқында «Здравствуйте, здравствуй» сөзі қазақ тілінің қоштасарда айтатын «Сау болыңыз, сау бол, аман бол» ұғымымен сәйкесіп, лептік мағынада жұмсалады. Қазақ ер адамдарының «Ассалаумағалейкүм» деп өзара амандасуы бар болғанмен, қазіргі қазақ ер баласында, егер ол ауылда өсіп, тәрбиеленбесе, бұлай амандасу қалалық стереотиппен «сәлеметсіз бе?» сөзімен алмасты. Бұл екі тілді бірдей ұстанудағы стереотиптік-концептілік араласымнан туындаған. «Сәлеметсіз бе?» амандық сұрау түрі – Кеңес заманынан, орыс тілінің қатар қолдануынан, пайда болған жасанды сөз. Қазақ елінде аралас *концепт*,

ресми *стереотипт* әсерінен, бұл сөздің сіңіп кеткені соншалық, жасандылығы мүлде байқалмайды.

Н.В.Уфимцева стереотипті этникалық және мәдени түрге бөледі. Зерттеушінің түсіндіруінде этникалық стереотип қарапайым, аңқау этностың ойлау жүйесі мен жаратылысын, ұжымдық танымнан тереңге ой жүгіртпеуін түсіндірсе, мәдени стереотип жеке тұлғалық жаратылысты айқындап, тәрбиеге көнетіндігімен, өзгере алатындығымен сипатталады. Тағы стереотипке тән белгі – тек ұлттық болып келетіндігі. Тіпті оның бір ұлттан екінші ұлтқа сәйкестігі, ұқсастығы болып жатса да, әйтеуір бір ерекшелігі айқындалып тұрады. Н.В.Уфимцева стереотиптің басқа ұлт мәдениетінде ұқсастық көрінісін *квазистереотип* деп атайды [2].

Стереотип мәні концепт, лакуна, менталитеттен мүлде бөлек, әлемнің ұлттық мәдени көрінісі болып табылады. Стереотип концептімен тең түспейді де, одан ажыратылмайды да. Керісінше Концепт – Стереотипті тарамдатып, саралап түсіндіретін семантикалық амал. **Стереотип – кең қатынастағы** мәдени таным, бірақ тілдік бірлік ұғымы емес. Сондықтан Стереотип – бірінші, Концепт екінші орында тұрады. Стереотип – ұлттық тілдің (сөздің) пайда болу, жасалу мазмұнын түсіндіретін өзек (ось). Ол сол үшін *тілдің мәдени ерекшелігін сөзжасамдық тұрғыда ашуда, қарастыруда ғылыми әдіс ретінде қажет*.

Стереотип арқылы әлем концептіленіп, тілмен, сөзбен «суреттелсе», Концепт стереотипті ашып, екеуі өзара қарама-қарсылықта бола отырып, тепе-теңдікте түйіседі:

СТЕРЕОТИП ↔ **КОНЦЕПТ**

Тең бола тұрса да, екеуінің бір-бірінен айырмашылығы: **біріншісі – дүнетанымдық қатынас қалпы (түрі, формасы), екіншісі – ұғымдық жүйе.**

Стереотип түрлі мәдениет тоғысынан игермелі болады, оны тоғыспалы мәдени стереотип деп атауға болады, өйткені қазіргі жаһандық дамуда жеке дара ұлттық стереотиппен қалу мүмкін емес, түрлі мәдениет шектесімі осыны қажет етеді, адамдар еріксіз аралас мәдениет қоғамында өмір сүріп жатқаны аян.

Мәдениет көрінісінің бірі, стереотипке ұқсас «менталитет» (жаратылыс) ұғымы бар. Ол – ұлттың (этностың) өмір сүру әрекетінен пайда болатын ойлау жүйесінің ерекшелігі; жалпы ұлт бойынша қалыптасқан шартты қағидалық бағыт, жалпы ұстаным. Латынша – *менталитет* – **ақыл-ой жаратылысы**; белгілі бір жеке ұлттық өкілге (тұлғаға) тән тұрақты «интеллектуалды», «эмоциялы» ерекшелікті сипаттайтын әлеуметтік аядағы ақыл-ой, сана жүйесі. Менталитет жалпы не ұлттық, не халықтық қана болады, бірақ тұрақты. Ал стереотип ұлттық та, жеке адами да бола береді. Ендеше стереотип тұрақтылық белгісін ұстанғанмен, қатыстық жағынан шартты түрде өзгермелі болады. Стереотиптің жасалуына, қалыптасуына танымдық үдеріс, түрлі әрекет тірек,

себеп болады, сондай-ақ стереотиптің өзі де танымдық қызметті атқарады: қабылдауды жүйелейді, жалпы ой-пікірдің танылуын, сақталуын жеңілдетеді, дүниені, әлемді қабылдауды қарапайымдатады, дүниетанымды жеткізеді, қатынасты айқындайды.

Абстракциялы стереотип сөйлеу, тілдік таңба арқылы тілдік стереотипке айналады, қарым-қатынасты реттейді, мәдени байланысты ашады. Тілдік стереотип дегеніміздің өзі – концептімен танылған лакуналық сөздер.

Стереотип нәтижесі:

Тілдік стереотип – лакуна – арқылы танылып, мифтік, діни, жалпы, ұлттық, жеке дүниетаным нәтижесінің белгісі болып табылады. Ұлттық мәдени байланыста аңғарылатын ұғымдық бос орын лакуна деп аталады. Ұғымдық бос орынды толтыруға сөздік қызметі жетпейтін тілдерде лакуна кірме қызмет атқарады. Лакуна басқа тілге дайын лексема болып енгенде, сол ұлттық тілдің лингвистикалық семиотикалық көрінісі айқындалады. Дүниетаным мен әлемді ұғынуда, тануда Лакуна белгілі бір ұлттың арнайы тілдік тәсілі болады. Ол екі елдің мәдени араласуында, мәдени аралық біліктілікті жоғарылату, басқа елде жоқ ұғым орнын толтыруда кірме сөз болып, сөз қорын кеңейтуге ықпал етеді. **Лакуна астарлау** ұғымын(туыстық атауда); *стереотиптік* ұғымды (лакунаның тек ұлт болмысына қатысты пайда

болуы; мысалы: қазақта *туыстық, үлкенді сыйлау* стереотипі); *символдық* (ұлттық мәдениет, дәстүрді, жаратылысын түсіндіруі). Мысалы: қазақтың ұлттық киімдерінің, тағамдарының, кейбір туыстық атаулары басқа мәдениеттегі ел үшін лакуналық бірліктер болып табылады. Тілдік лакунаның туындауы ұлттық болмысқа (релийге) тән.

Қорытынды

Қорыта келгенде, адамзат әлемді тану арқылы жинаған мәліметін санада талқыдан өткізіп, нақты бір білім қоры шоғырланады. Білім қоры негізінде ұлттық тілдік бейне қалыптаса бастайды. Ұлттық тілдің жүйеленіп, сөздік қордың қалыптасуы адам танымның кеңдігіне байланысты. Әлемнің тілдік бейнесінің танылуы әуелі ұлттық тілде әлемді қабылдауды арқылы іске асады. Мақалада адамзаттың әлемді қабылдау сипаты, оның әуелі ұлттық бейнеде көрінетіні, әлемді қабылдаудан стереотип қалыптасатыны түсіндіріледі. Сонымен қатар ұлттық тілдік бейнеде стереотип әсеріталданып, ұлттық тілдің, сөздің туындауында, дамуында стереотип пен концепт байланысы, екеуінің өзара айырмашылығы мен ұқсастығы салыстырылып қаралды. Мақала нәтижесінде Стереотип арқылы әлем мазмұны концептіленіп, сөз туындайтыны, стереотиптің өзі концептімен, лакунамен шешім табатыны тұжырымдалды.

Әдебиеттер тізімі

1. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. - М., 1984. – 500 б.
2. Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебное пособие. М.: Академия, 2001.– 208 с.
3. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. Под ред. А.Н. Баранова. Москва: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.
4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. www.abroad.ru
5. Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т.1, Ленинград, 1958. – 250 с.